

BO'LAJAK PEDAGOGNING METODIK TAYYORGARLIGI USTIDA ISHLASH

O.T.Maxmudova

FarDU katta o'qituvchisi (PhD)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15125119>

Annotatsiya: Innovatsion rivojlanish jarayonining markazida yuqori ijodiy salohiyat va kasbiy mahoratga ega bo'lgan inson turadi. Innovatsion rivojlanishning sur'ati va muvaffaqiyati uning tayyorgarlik darajasiga, ijodiy qobiliyatlarining rivojlanishiga, ichki zaxiralarini safarbar qilishga tayyorligiga, o'zgaruvchan hayot sharoitlarida moslashuvchan bo'lishiga hal qiluvchi darajada bog'liq. Bu borada innovatsion rivojlanishni tezlashtirishning muhim omili sifatida ta'lim alohida ahamiyat kasb etadi.

Kalit so'zlar: kompetensiyaviy yondashuv, hamkorlik pedagogikasi, kasbiy faoliyat, innovatsion maktab, ta'lim sifatini oshirish.

Ta'limni modernizatsiya qilishning asosiy maqsadlari, bir tomondan, bo'lajak o'qituvchining kasbiy tayyorgarligi mazmunini yangilash (ko'p bosqichli tizimga o'tish, innovatsion rivojlanish sharoitida kasbiy faoliyat modelini o'zgartirish, uzluksiz "chegaralararo" ta'lim, kompetensiyaviy yondashuvni joriy etish, innovatsion faoliyatga tayyorgarlikni shakllantirish), boshqa tomondan esa, shaxsni rivojlantirish, uning ijodiy qobiliyatlari, mustaqilligi va o'z-o'zini o'qitishga bo'lgan ehtiyojini shakllantirish bilan bog'liq.

Zamonaviy ta'lim uning barcha bosqichlarida (bog'chadan oliy o'quv yurtigacha) innovatsionlik bilan bog'liq bo'lib, bu ta'lim amaliyotidagi alohida (mahalliy) innovatsiyalardan innovatsion faoliyatga o'tishni anglatadi [1].

Ta'limdagi yo'nalishlarning o'zgarishi ta'limni inson mavjudligining makoni sifatida (V.I.Slobodchikov), innovatsiyalarni esa "inson tashabbusi bilan amalga oshiriladigan va uning ta'limda shaxsiy ishtirokini ta'minlaydigan o'rin va shakllarni yaratishga qaratilgan harakat" (G.N.Prozumentova) sifatida tushunishdagi e'tiborning o'zgarishi natijasida yuz berdi. Ta'lim mohiyatini "insonning turli ma'no maydonlarida yashash, ma'no maydonlarini qurish qobiliyatini rivojlantirish" va ta'limdagi innovatsiyalar sifatida yangicha tushunish tadqiq qilish va boshqarishga gumanitar yondashuvda o'z aksini topdi [2].

Ushbu yondashuvda ta'lim kattalar va bolalarning hamkorlikdagi faoliyati sifatida aniqlanadi; pedagogning faoliyati esa hamkorlikdagi faoliyat ishtirokchisi va tashkilotchisi rolini bajarish sifatida taqdim etiladi. Ta'limga gumanitar yondashuv ta'lim ishtirokchisining o'zini uning rivojlanishi va ta'limiga "qodir" va "ta'sir ko'rsatuvchi" subyekt sifatida birinchi o'ringa qo'yadi.

Pedagogning kasbiy tayyorgarligi "tayyorgarlikda tadqiqot tarkibiy qismini kuchaytirish," "global ta'lim innovatsiyalarini tezkor o'zlashtirish" yo'nalishlarida o'zgarish boshlaydi.

Hamkorlikdagi faoliyatni ta'limning maxsus predmeti va mazmuni sifatida ajratish pedagogikada yangi yo'nalish – hamkorlik pedagogikasining paydo bo'lishiga turtki bo'ldi. Pedagog va o'quvchining (o'qituvchi va talabaning) hamkorlikdagi harakatini umumiy va kasbiy ta'lim mazmunining alohida birligi sifatida tushunish; faoliyat ishtirokchilarini birgalikda tashkil etish modellarini (avtoritar, yetakchilik, sheriklik) farqlash, hamkorlikdagi faoliyat mazmunining pedagog pozitsiyasiga bog'liqligini asoslash ushbu yo'nalish uchun asos bo'ladi. Hamkorlik pedagogikasi vakillarining ilmiy tadqiqotlarida pedagogik faoliyatning dialogik mazmunini rivojlantirish shart-sharoitlari ishlab chiqilgan (Y.N.Kovalevskaya), innovatsion maktabda hamkorlikdagi faoliyat me'yorlarini shakllantirish mexanizmlari ochib berilgan (L.A.Sorokova), boshlang'ich maktabda kattalar va bolaning ochiq hamkorlikdagi harakatining o'quvchilar ta'limi sifatiga ta'siri va xususiyatlari ko'rib chiqilgan (S.I.Pozdeeva), hamkorlikdagi faoliyat ishtirokchilarining subyektiv pozitsiyasini shakllantirishga ta'limni loyihalashtirishning mohiyati va ta'siri ochib berilgan (I.Y.Malkova), hamkorlikdagi faoliyatda pedagogning subyektiv pozitsiyasi shakllanishi bilan ta'lim sifatining o'zgarishi asoslangan (O.N.Kalachikova). Kasbiy ta'lim nazariyasi va metodikasi uchun ushbu tadqiqotlar bo'lajak o'qituvchini tayyorlash mazmunini o'zgartirish, uni tashkil etish usullarini tanlash, kasbiy tayyorgarlik sifatini baholashda yangi yondashuvlarni yaratish nuqtayi nazaridan muhim ahamiyatga ega.

Zamonaviy ta'limda paradigmal siljish xususiyatiga ega bo'lgan jadal o'zgarishlar kuzatilmoqda – bu bilim paradigmasidan shaxsga yo'naltirilgan, kompetensiyaviy paradigmaga o'tishdir. Ta'lim paradigmasi bilimlilik ideali sifatida ko'p bilimlilikka yo'naltirilgan kognitiv-axborot konsepsiyasi pozitsiyasidan ta'limni shaxsiy ma'no ijodkorligi sifatida tushunishga yo'naltirilgan konsepsiya bilan almashadi [3, 4, 5].

Ta'limning innovatsion rivojlanishi quyidagilarda namoyon bo'ladi:

- agar dastlab ta'limdagi innovatsiyalar yangilik maqomiga ega bo'lib, mavjud me'yordan tashqariga chiqqan (g'ayrioddiy, hammada bo'lmagan), shu bilan birga har doim ham qo'llab-quvvatlanmagan va ta'lim amaliyotida mustahkamlangan bo'lsa, hozirda innovatsion ta'lim amaliyoti va innovatsion ta'lim haqida gapirishmoqda, ya'ni ta'lim amaliyotida tizimli o'zgarishlar sodir bo'la boshladi;

- innovatsiyalar "o'z hayotini" akademik kabinetlarda boshlamaydi (olimlar ularni ishlab chiqadilar, keyin esa amaliyotda foydalanishni taklif qiladilar), balki ta'lim amaliyotida tug'iladi va pedagoglarning turli kasbiy tanlovlarda ishtirok etishi, konferensiyalardagi chiqishlari, ilmiy-pedagogik jurnallardagi nashrlari tufayli o'z hayotini boshlaydi. Innovatsiyalar ta'limni modernizatsiyalash resursiga aylanadi;

- innovatsiyalar qo'shma xususiyatga ega, chunki ular Alan Berkerning ta'rifiga ko'ra, "jamiyat ichida o'z ifodasini topadi va uning paydo bo'lishi uchun qo'shma faoliyat zarur" [6]. Bu shuni anglatadiki, "pedagoglar nima qilayotganliklari, nimaga erishayotganliklari va erishmayotganliklari (nima uchun), har bir kishining innovatsion faoliyatga qo'shgan hissasi haqida doimiy ravishda muhokama qilish imkoniyatiga ega" [7];

- innovatsiyalarning paydo bo'lishi va joriy etilishi pedagoglarning ta'lim amaliyotini tashkil etish usullariga e'tiborini kuchaytiradi, bu esa nafaqat loyiha va tadqiqot faoliyati, guruh o'zaro ta'siri, munozara va boshqalar kabi yangi ta'lim texnologiyalariga bo'lgan talabni, balki ta'limning protsessual tomoniga ham e'tibor qaratishni anglatadi, bunda pedagog nafaqat o'z faoliyatiga, balki bolalar, talabalar faoliyatiga - hamkorlikdagi faoliyatni tashkil etishga ham qiziqish bildiradi boshlaydi.

Shu munosabat bilan kasbiy tayyorgarlikda ham ta'limdagi innovatsion o'zgarishlarni farqlash, innovatsiyalarni joriy etishning amaliy faoliyatini egallash, kasbiy faoliyatni o'zgartirish va qayta formatlashga tayyor bo'lgan pedagogga e'tibor qaratish zarurati yuzaga keladi.

Faoliyatni tashkil etishning innovatsion shakli, P.G. Shedrovitskiyning ta'biri bilan aytganda, "bu akupunktura tamoyilidan foydalanadigan rivojlanish shakllaridan biridir: biz bir nuqtaga harakat qilamiz, harakat ta'siri iplar va aloqalar bo'ylab qamrovchi tizimlarga tarqaladi deb hisoblaymiz" [8]. Surdopedagogning innovatsion faoliyati predmeti o'quvchilar bilan hamkorlikdagi ta'lim faoliyatini tashkil etishdan iborat. Hamkorlik faoliyat sifati sifatida pedagog tomonidan faoliyatda yuzaga keladigan muammolarni o'rganishga, ushbu faoliyatni metodik usullar, usullar, sxemalar yordamida izlash va o'zgartirishga qaratilgan tadqiqot harakatlaridan foydalanishni nazarda tutadi. Surdopedagog "ta'lim maqsadini qurishda faoliyat subyektivi sifatida o'zining qiziqishi va o'quvchilarning qiziqishini o'zaro bog'lay boshlaydi," ularning "ta'lim resurslari va yetishmovchiliklarini" o'rganadi, bolalarni o'z ta'limini tadqiq etishga jalb qiladi, buning uchun metodik vositalardan foydalanadi [9].

Paradigmal yondashuvlarning o'zgarishi ta'limning innovatsion xususiyati, uning metodologiyasi va texnologiyasining o'zgarishi va bilimli ("ko'p bilimli"), xabardor mutaxassisni tayyorlashga qaratilgan kasbiy (metodik) tayyorgarlikni tashkil etishdagi inersiya o'rtasidagi nomuvofiqlikni ochib berdi. Bugungi kunda pedagogik, metodik tayyorgarlik olayotgan talabalar voqelikka, tashkil etish asoslari aniq bo'lmagan, doimo o'zgarib turadigan voqelikka yo'naltirilishi kerak. Shu munosabat bilan bo'lajak o'qituvchilarning metodik tayyorgarligiga qo'yiladigan talablar o'zgarimoqda. Shunday qilib, oliy pedagogik ta'limning asosiy maqsadi sifatida "talabalarni shunday tayyorlash kerakki, ular pedagogik faoliyat usullari va vositalarini mustaqil tanlash hamda mustaqil pedagogik qarorlar qabul qilish qobiliyatini ta'minlasin" [10]. Demak, barcha metodikalarni, mumkin bo'lgan texnologiyalarni o'zlashtirish emas, balki metodik tayyorgarlik jarayonida bo'lajak o'qituvchilarni turli texnologiyalarni o'zlashtirishga o'rgatish, buning uchun esa tegishli metodik vositalarni egallash muhimdir.

Bo'lajak pedagogning metodik tayyorgarligi mazmuni va tashkil etilishining shakllanishi kasbiy tayyorgarlikda metodikani maxsus o'rganish predmeti sifatida ajratish va rasmiylashtirish bilan bog'liq. Metodik tayyorgarlik mazmunini rivojlantirishda bir nechta bosqichlarni ajratib ko'rsatish mumkin, ular metodikaning amaliyotga yo'naltirilgan fan sifatida shakllanishi va rasmiylashtirilishi hamda bo'lajak o'qituvchini tayyorlashni tashkil etish bilan bog'liq.

Metodikaning predmeti muayyan o'quv predmeti vositasida yangi avlodni rivojlantirish va boyitish qonuniyatlari va usullarini o'rganishdan iborat bo'ladi. M.R.Lvovning ta'kidlashicha [11], bu bosqichda metodikaning vazifasi ham rasmiylashtiriladi: o'qitish uchun materiallar tayyorlash; o'qituvchi ishining metod va usullarini ishlab chiqish; o'quvchilarning materialni o'zlashtirish faoliyatini o'rganish. Demak, metodik tayyorgarlik o'qituvchining muayyan fan materialini o'rganishga qaratilgan ish usullarini o'zlashtirishi sifatida tushunilgan.

Metodikaning mazmunini farqlash (20-asrning 30-50-yillari). Bu bosqichda metodikani umumiy va maxsus (xususiy), ilmiy va amaliy metodikalarga ajrata boshlaydilar. Umumiy metodika o'qitish tavsiya etilgan qoidalar, tamoyillarni qamrab olgan bo'lsa, maxsus metodika turli fanlarni o'qitishda ularning qo'llanilishini ko'rib chiqqan va xususiy (predmetli) didaktika hisoblangan. Amaliy metodika deganda muayyan fanni o'qitish usullari to'g'risidagi retseptura xarakteridagi ko'rsatmalar tushunilgan, ilmiy metodika esa "o'qitish

san'ati nazariyasi"ni, o'qitishning tamoyillari va "ilmiy asoslangan metodlari"ni ishlab chiqishga da'vat etilgan.

Birinchi, metodika pedagogika, psixologiya, tilshunoslik va boshqa fanlardan farq qiluvchi o'z predmetiga ega bo'lib, uni muayyan o'quv predmeti bo'yicha "ta'lim-tarbiya ishlari nazariyasi" deb ta'riflash mumkin. M.N.Skatkin [12] didaktika va metodikani umumiy obyekt - o'qitish jarayoni, lekin turli predmetlarga ega bo'lgan nisbatan mustaqil pedagogik fanlar sifatida ko'rib chiqadi. O'qitish metodikasining predmeti, muallifning fikricha, ko'proq o'quv predmetining aniq mazmuni bilan bog'liq. Ikkinchi, metodikaning amaliy xususiyati nazariya va amaliyot uyg'unligini taqozo etadi, bu esa pirovardida maktab amaliyotiga ta'sir ko'rsatadi. Uchinchi, metodik tayyorgarlik quyidagi mazmuniy chiziqlarni o'z ichiga oladi: ta'lim mazmunini o'zlashtirish va o'quvchilarning ushbu fanni o'zlashtirish xususiyatlari, ta'lim metodlari va usullari, dars qurilishi, tadqiqot usullari.

Metodikaning muhim xususiyati uning o'zgaruvchanligi, ya'ni "bir xil amaliy masalaning bir nechta yechimiga yo'l qo'yishi" deb e'lon qilindi, bu "o'quv mashg'uloti o'tkaziladigan sharoitlarning murakkabligi va o'zgaruvchanligi" bilan izohlanadi [13]. Masalan, dars tuzish nazariyasi metodikaning bir qismi sifatida "turli ish sharoitlariga bog'liq holda dars tuzishning mumkin bo'lgan variantlarini ko'rsatishi kerak" (V.A. Dobromislov). Bu fikr, afsuski, keyinchalik unutilgan, bizga juda muhim bo'lib tuyuladi, chunki u metodik tayyorgarlikning muhim tarkibiy qismi bo'lgan tahlil qilish, taqqoslash, tanqidiy baholash, ya'ni qo'llaniladigan o'qitish usullari, uslublari va vositalarini o'rganish, so'ngra ularni tanlash qobiliyatiga qaratilgan.

Metodik vazifalarni ajratish metodik tayyorgarlikda reproduktiv chiziq (metodik bilimlarni o'zlashtirish va takrorlash) bilan bir qatorda, berilgan vaziyatga muvofiq metodik vositalarni konstruksiyalash, darsda (fragmentda) usulni o'zgartirish, taklif etilgan ish usulini talqin qilish bilan bog'liq konstruktiv-ijodiy chiziq ajralib chiqqanligi haqida gapirish imkonini beradi.

Maktabda rivojlantiruvchi shaxsga yo'naltirilgan ta'lim g'oyalarini amalga oshirish, innovatsion harakatni rivojlantirish, ta'limning variativligi va ochiqligi talabalarning metodik tayyorgarligiga, xususan, uning nazariy darajasini oshirishga, o'quvchilarning asosiy tushunchalarni o'rganishni tashkil etish bilan bog'liq metodik faoliyatning umumiy usullarini o'zlashtirishga e'tiborni dolzarblashtirdi [14]. Metodikani o'rganishdan maqsad "talabalarda ijodiy metodik tafakkurni shakllantirish va ularning mustaqilligini rivojlantirish" deb e'lon qilindi.

M.S.Soloveychikning fikricha [15], metodik fikrlash metodik bilim va ko'nikmalarning (dunyoqarashning) shunday darajasini anglatadiki, bu ularni qo'llashning mustaqilligini, "nafaqat metodik jihatdan savodli, balki ijodiy ishlashga tayyorlikni" ta'minlaydi. Muallif oliy ta'lim muassasasida metodika kursini o'rganishdagi vazifalarning ikki doirasini ajratib ko'rsatadi:

a) nazariy: muayyan fanni o'qitishning mazmuni, usullari va vositalari haqidagi bilimlarni tizimlashtirish, metodik yechimlar asosida yotgan predmetli va psixologik-pedagogik qoidalarni chuqurroq tushunish, muqobil UMKlar bilan tanishish va ularni tahlil qilish ko'nikmalarini egallash;

b) tadqiqotchilik: o'z metodik tayyorgarligini tanqidiy baholash qobiliyatini rivojlantirish, uni takomillashtirish, kurs va diplom ishlarini yozish bilan bog'liq asosiy tadqiqotchilik ko'nikmalarini shakllantirish (muammo, mavzu, tadqiqot vazifalarini aniqlash, tajriba o'tkazish, olingan natijalarni tahlil qilish). Shunday qilib, metodik tayyorgarlikda talabalarda tadqiqotchilik ko'nikmalarini shakllantirish chizig'i ajralib turadi.

Biroq, talabalarni metodik tayyorlashning asosiy predmeti bolalarni ma'lum bir fanga (rus tili, matematika, tabiatshunoslik va boshqalar) o'qitish jarayonini o'rganish bo'lib qolmoqda, u quyidagilarni o'z ichiga oladi:

a) o'qitish mazmuni: bolalar o'rganadigan material; ular tomonidan o'zlashtirilishi kerak bo'lgan ko'nikmalar;

b) o'qituvchining o'quvchilarga materialni tanlash va "berish," ularning o'quv mehnatini tashkil etish, ularni rivojlantirish, bilim va ko'nikmalarning sifatini aniqlash bo'yicha faoliyati;

c) o'quvchilarning bilimlarni o'zlashtirish bo'yicha faoliyati, ularning bilimlarni qo'llash bo'yicha ijodiy mehnati, ko'nikma va malakalarni ishlab chiqish (N.B. Istomina, M.R. Lvov, M.S. Soloveychik va boshqalar).

Hamkorlikdagi faoliyatning pedagogik faoliyat predmeti va uning natijalari sifatida paydo bo'lishi pedagogda darsdagi vaziyatga mos ravishda metodik usullarni tanlash, faoliyatda o'z pozitsiyasini o'zgartirish va o'zgartirish, bolani (uning tashabbuslari, ehtiyojlari, imkoniyatlari, faoliyati) ko'rish, hamkorlikdagi faoliyatni loyihalash, konstruksiyalash, tadqiqotga uni tashkil etish usuli sifatida murojaat qilish qobiliyatining shakllanganligini nazarda tutadi.

Shunday qilib, ta'limning innovatsion rivojlanishi pedagogika oliy ta'lim muassasasi talabalarining metodik tayyorgarligini tashkil etish va mazmuniga yangi vazifalarni qo'yadi:

- darsda hamkorlikdagi ta'lim faoliyatini tashkil etish usullari va vositalarini o'zlashtirish;

- turli ta'lim amaliyotlarining variativligiga yo'naltirilgan yangi pedagogik texnologiyalarni tanlashda tadqiqotchilik kompetentligini shakllantirish;

- talabalarning me'yoriy faoliyat doirasidan tashqariga chiqishga, bolalarning so'rovlari va tashabbuslariga e'tibor qaratgan holda o'z texnologiyalarini yaratishga tayyorligi, bu esa kelgusida o'qituvchining innovatsion faoliyatining asosiy xususiyatlarini tashkil etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Прокументова Г. Н. Школа совместной деятельности. Эксперимент : развитие цели воспитания и исследовательской деятельности педагогов школы [Текст] / Г. Н. Прокументова. - Томск, 1994. - 41с.
2. Прокументова Г. Н. Открытое образовательное пространство и управление профессиональным развитием : процессы субъективации [Текст] / Г. Н. Прокументова // Управление профессиональным развитием и изменениями в системе повышения квалификации : монографический сборник / под ред. Г. Н. Прокументовой, А. О. Зоткина. - Томск : ЦПКЖК, 2002. - С. 31-40.
3. Клочко В. Е. Внутренние тенденции развития образования и онтопедагогика [Текст] / В. Е. Клочко // Управление профессиональным развитием и изменениями в системе повышения квалификации : монографический сборник / под ред. Г. Н. Прокументовой, А. О. Зоткина. - Томск : ЦПКЖК, 2002. - С. 53 -61.
4. Зимняя И. А. Научно-исследовательская работа: методология, теория, практика организации и проведения : экспериментальный учебник [Текст] / И. А. Зимняя // Компетентность и проблемы ее формирования в системе непрерывного образования (школа - вуз - послевузовское образование) : материалы XVI научно-методической конференции «Актуальные проблемы качества образования и пути их решения» / науч. ред. И. А. Зимняя. - Москва : Исследовательский центр проблем качества подготовки специалистов, 2006. - 28 с.
5. Болотов В. А. Компетентностная модель : от идеи к образовательной программе [Текст] / В. А. Болотов, В. В. Сериков // Педагогика. - 2003. - № 10. - С. 8-14.
6. Беркер А. Алхимия инноваций [Текст] / Алан Беркер ; пер. с англ. А. Р. Ханукаева. - Москва : ООО «Вершина», 2004. - 224 с.
7. Поздеева С. И. Содержание конкурсных инновационных образовательных программ как аналитический материал [Текст] / С. И. Поздеева // Международный научно-исследовательский журнал. - 2012. - Часть 2. - № 6. - С. 56-57.

8. Щедровицкий Г. П. Система педагогических исследований : методологический анализ. Педагогика и логика [Текст] / Г. П. Щедровицкий. - Москва : Касталь, 1992. - С. 56.
9. Поздеева С. И. Концепция развития открытого совместного действия педагога и ребенка в начальной школе [Текст] : автореф. дис. . доктора пед. наук / С. И. Поздеева. - Томск, 2005. - 43 с.
10. Образовательная система «Школа 2100». Федеральный государственный образовательный стандарт. Примерная основная образовательная программа. В 2-х книгах. Книга 1. Книга 2. Начальная школа. Дошкольное образование / Под науч. ред. Д .И. Фельдштейна. - Москва : Баласс, 2011. - С. 52.
11. Львов М. Р. Методика преподавания русского языка в начальных классах [Текст] : учебное пособие для студентов высших учебных заведений / М. Р. Львов, В. Г. Горецкий, О. В. Сосновская. - 2-е изд., испр. - Москва : Академия, 2000. - 464 с.
12. Дидактика средней школы. Некоторые проблемы современной дидактики [Текст] : учебное пособие для студентов пед. ин-тов / под ред. М. А. Данилова, М. Н. Скаткина. - Москва : Просвещение, 1982. - 303 с.
13. Текучев А. В. Так ли уж несовершенна наша методика русского языка как наука [Текст] / А. В. Текучев // Русский язык в школе. - 1960. - № 4. - С. 88-93.
14. Истомина Н. Б. Методика обучения математике в начальных классах [Текст] : учебное пособие для студентов средних и высших учебных заведений / Н. Б. Истомина. - Москва, 1999. - 288 с.
15. Двухступенчатая подготовка учителей начальных классов в системе «педагогический колледж - университет» [Текст] : сборник программно-методических материалов. Сер. Инструктивно-методическое обеспечение содержания образования в Москве : Вып. 2. - Москва : Школьная книга, 2002. - 272 с.

